

TURISMO PLANEJADO: BALNEÁRIOS DO FUMEST (1970-1989) EM SÃO PAULO

COPPIO, JOÃO PAULO LOBO
Graduação; FAU USP
joao.coppio@usp.br

RESUMO

O trabalho discute os planos e projetos turísticos para as estâncias hidrominerais paulistas elaborados ao longo da década de 1970 a pedido do FUMEST (1970-1989), destacando-se os edifícios para balneários que foram construídos no contexto. O Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias foi a autarquia responsável pelo planejamento turístico das estâncias - hidrominerais, climáticas, balneárias e turísticas - de São Paulo desde sua criação, durante o Regime Militar, até sua extinção no contexto da redemocratização nacional. Dotou diversas cidades de infraestrutura adequada ao turismo, configurando-se como importante agente difusor da arquitetura moderna paulista.

Os balneários de Águas da Prata (1970) e Serra Negra (1978), de João Toscano (1933-2011) Ibirá (1976), de Bonilha e Sancovski, Águas de Santa Bárbara, de Eloisa Braga (1950-), são algumas das obras. Outros projetos como o Hotel Glória em Cananéia (1971-1972), de Botti e Rubin, a infraestrutura para a Ilha Anchieta (1974, não construído), de Luis Garcia Pardo, os terminais de turismo social para Ubatuba e Bertioga (1984-1985), de Abraão Sanovicz, são outros exemplos. Reconhecidas ou não, devem ser creditados à atuação do FUMEST, pouco estudada pela historiografia da arquitetura.

Deste modo, pretende-se explorar parte deste vasto acervo, focando em seu programa mais efetivo: a construção dos balneários para estâncias hidrominerais. Tais municípios, fundados a partir do termalismo, foram privilegiados, recebendo, também, hotéis, praças, centros recreativos e comerciais.

Reconhecendo a escassez de trabalhos acadêmicos que tratem do FUMEST - lacuna que motivou o presente artigo -, foram mobilizadas fontes como periódicos de época e publicações organizadas pela própria autarquia, que, articulados a trabalhos que tratam da construção do turismo nacional e da produção de arquitetura turística, permitiram o mapeamento histórico e arquitetônico, contextualizando infraestruturas conhecidas e evidenciando as de menor visibilidade.

Palavras-chave: FUMEST, BALNEÁRIOS, PLANEJAMENTO TURÍSTICO

1. A CONSTRUÇÃO DO TERMALISMO BRASILEIRO

No Brasil, as primeiras políticas públicas vinculadas ao turismo foram estruturadas a partir da década de 1950, impulsionadas pelo otimismo desenvolvimentista e com a expansão rodoviária. É certo que a presença de estâncias hidrominerais no país teve um período áureo entre as décadas de 1920 e 1950, especialmente em Minas Gerais e São Paulo, sendo desenvolvidos projetos de diversas estâncias hidrotermais por profissionais reconhecidos como Ulhôa Cintra (Águas da Prata), Luís Saia (Águas de Lindóia), Victor Dubugras (Poços de Caldas), Jorge de Macedo Vieira (Águas de São Pedro), Lincoln Continentino (Araxá), inspirados pelas cidades-jardim surgidas na Inglaterra (Franco; Porto, 2005).

Tais projetos partiam de iniciativas de empreendedores privados, que viram no termalismo a oportunidade de constituir novos núcleos urbanos, como Francisco Tozzi (Águas de Lindóia) e Octávio Moura Andrade (Águas de São Pedro). A visibilidade destes núcleos conduziu à criação da Lei Federal 2.661 (1955), "Lei das Estâncias", que previa reconhecimento específico das áreas nas quais se exploravam fontes termais, estabelecendo a primeira regulamentação para as estâncias no país.

Ao mesmo tempo, estimulado pelo crescimento do turismo no mundo, o governo de Juscelino Kubitschek instituiu a COMBRATUR - Comissão Brasileira de Turismo pelo decreto nº. 44.863. Posteriormente, já na ditadura civil-militar, o Decreto-lei nº 55 (1966), instituiu a política nacional de turismo, criando o Conselho Nacional de Turismo - CNTur e a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR (Brocchi; Solha, 2008). No período, com o chamado "milagre econômico", difundiu-se forte crença no turismo como atividade geradora do desenvolvimento econômico nacional. O Estado centralizador e desenvolvimentista, assim, proporcionava alto investimento na infraestrutura turística nacional, com a criação de diversos fundos de fomento ao turismo.

Simultaneamente ao desenvolvimento da legislação e dos fluxos turísticos, a arquitetura das estâncias tinha sua própria trajetória, com a criação de complexos hoteleiros associados a parques e lagos artificiais, articulando equipamentos de porte a uma paisagem construída (Franco; Porto, 2005), como se vê nos casos do hotel de Araxá (Luiz Signorelli, 1944), no projeto de Águas de São Pedro (Luiz Camerlingo e Dácio de Moraes, 1934), no Grande Hotel de Campos do Jordão (Oswaldo Bratke, 1944).

Ainda na década de 1940, é encomendado a Roberto Burle Marx o projeto para os jardins do Grande Hotel de Araxá, e, conjuntamente, o arquiteto Francisco Bolonha elabora o pavilhão para a Fonte Andrade Júnior. O trabalho dos profissionais marca a inserção da linguagem modernista na arquitetura das estâncias (Porto, 2005). O projeto de Bolonha tem clara similaridade com a marquise da Casa do Baile de Niemeyer (1942), na Pampulha, inaugurada um ano antes. A laje plana de desenho orgânico, nos dois casos, acompanha a sinuosidade dos lagos, estabelecendo uma integração entre o interior edificado e o exterior natural.

Em São Paulo, a difusão do moderno nas estâncias ganha destaque com o Balneário de Águas de Lindóia de Oswaldo Bratke (1954), onde o arquiteto busca a síntese das artes com paisagismo de Burle Marx e mosaicos de Lívio Abramo.

Posteriormente, São Paulo recebe outro emblemático projeto com o balneário de Jaú (1975) - que não é estância. Feito em contexto de abertura da cidade a obras modernas, é de Vilanova Artigas, que insere os

ideais da Escola Paulista no projeto, fortemente urbano, com a liberação do pavimento térreo a áreas de convívio. Um pouco anterior, o projeto do balneário de Águas da Prata, de João Walter Toscano, dá forma a ideias semelhantes.

Simultaneamente a tal processo, como visto, consolidam-se aspectos legais e administrativos do turismo na gestão pública, denotando a especialização do estado, que muito se relaciona à expansão da produção da infraestrutura turística, tendo seu auge, para São Paulo, com a instituição do FUMEST.

2. A CONSTRUÇÃO DO TURISMO TERMAL EM SÃO PAULO

“até julho de 1973, o Governo do Estado deverá inaugurar outro balneário - o de Águas da Prata - que será o mais moderno da América Latina [...]”¹

No cenário de otimismo no investimento em infraestrutura turística, o FUMEST foi responsável por vasta produção de equipamentos, especificamente nas estâncias - classificadas como hidrominerais, climáticas e balneárias. Instituído como autarquia em 1970 sob o nome Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias, marcou o auge do planejamento do turismo paulista e de sua produção arquitetônica. O emblemático projeto de Águas da Prata, da equipe de João Walter Toscano, retrata com excelência o espírito da entidade, responsável também por projetos menos reconhecidos.

2.1 Planos turísticos municipais

O dinâmico planejamento turístico paulista, no início da década de 1970, identificava três regiões que demandavam grande atenção: Litoral Norte (trabalhado pela Embratur), Litoral Sul (alvo de planejamento conduzido pela Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista) e Circuito das Águas (carente de investimentos) (Diário Oficial, 1974). Ainda que as três regiões recebessem investimentos do FUMEST, o Circuito das Águas merece destaque por seu planejamento ter ficado a encargo da autarquia, através do Plano Regional de Desenvolvimento Turístico. Conhecido por Pladetur, abrangeu os municípios de Serra Negra, Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Lindóia, Monte Alegre do Sul e Socorro. Buscou identificar deficiências e potencialidades em cada município, incentivando o funcionamento integrado, sem criar concorrências internas, fortalecendo o turismo de forma generalizada.

Figura 1. Estâncias e principais polos turísticos em São Paulo. Elaborado pelo autor.

Contudo, o Pladetur não foi o único plano do FUMEST. Em paralelo a este, cada estância do Circuito das Águas recebeu um Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado Municipal. No mesmo contexto, outras estâncias obtiveram planos turísticos municipais, como Águas de São Pedro, Ibirá, Santa Bárbara do Rio Pardo, Poá. Destaca-se o fato de, excedendo-se Bragança Paulista - única estância climática do Circuito das Águas - somente estâncias hidrominerais receberem seus planos integrados. Estas encabeçaram as prioridades da autarquia em sua primeira etapa.

Como padrão, a elaboração dos planos associou-se a projetos para balneários públicos, além de equipamentos mais específicos. Contudo, os balneários em sua concepção já não eram limitados a espaços terapêuticos e de cura. Desde a década de 1950, com o desenvolvimento do turismo nacional, as estâncias surgidas como centros terapêuticos, baseadas no termalismo científico, assumiram progressivamente características voltadas ao lazer (Pereira, 2024). De tal modo, a infraestrutura de tais municípios não restringia-se mais a fins medicinais, e até mesmo equipamentos específicos os balneários tinham nisto uma grande motivação. O programa - e portanto a forma - destes equipamentos altera-se, devendo suprir às demandas modernas do turismo.

A ampliação da rede de balneários novos em São Paulo deu-se, assim, pela atuação do FUMEST, sobretudo através dos planos turísticos municipais, medida realizada pela autarquia em conformidade com a legislação que a criou, estabelecendo que a deveria elaborar planos para o desenvolvimento integrado das estâncias.

No contexto da atuação do FUMEST, a arquitetura da “Escola Paulista”, associada à estética Brutalista, expandiu seu acervo projetado e construído. A partir do governo de Laudo Natel (1971-1975) o planejamento territorial ganhou força, com o desenvolvimento de novas áreas turísticas e o direcionamento massivo de verbas para infraestruturas maiores.

2.2 Expansão da rede estadual de balneários

Os arquitetos atuantes no estado elaboraram diversos projetos, dando corpo a seus ideais modernos, fazendo do espaço urbano e de seus edifícios lugares cívicos. Com o FUMEST, nomes como João e Odiléia Toscano, Abrahão Sanovicz, Bonilha e Sancovski ganharam espaço, difundindo, a suas maneiras, os valores da arquitetura moderna. Balneários, hotéis, terminais turísticos, multiplicavam-se pelas estâncias, configurando novas possibilidades a suas respectivas tipologias, agregando programas para além das tradicionais necessidades, estabelecendo grandes marcos na paisagem local.

O caso mais emblemático é o Balneário de Águas da Prata. Projeto de Toscano, é uma das primeiras obras de porte do FUMEST, podendo ser entendido como a síntese de seu momento, arquitetura representativa de uma nova fase da infraestrutura de turismo das estâncias. Enquanto o papel medicinal do termalismo passava para segundo plano, dando lugar ao lazer, os ideais modernos paulistas encontraram um campo fértil, ampliando o programa dos equipamentos de uso objetivamente estabelecido, acrescentando áreas de convívio, privilegiando as relações do edifício com seu contexto urbano, incorporando uma nova lógica a construções relativamente ordinárias. Em Águas da Prata, os arquitetos buscaram “devolver naturalmente um fluxo da cidade e para a cidade, uma vez que o balneário devia abrigar não só a parte mais privativa de banhos, mas inúmeras atividades de recreação, cívicas, culturais” (Toscano, 1989, p. 102).

Figura 2. João Toscano, Balneário de Águas da Prata, 1974. Arquigrafia.

Simultaneamente ao projeto de Águas da Prata, Ibirá também tinha um grande balneário em construção, encomenda do FUMEST a Bonilha e Sancovski. O edifício, menos reconhecido que o de Toscano, substituiu o antigo balneário neocolonial por um novo complexo. As publicações em periódicos da época divulgavam o projeto do seguinte modo:

“Em área construída de 4.150 metros quadrados, o balneário terá piscinas, salas de estar e de repouso, amplos vestiários, departamentos médicos, dependências para tratamentos especializados, hidro e fisioterápico. O projeto inclui obras complementares para integração do conjunto, como urbanização e ajardinamento, iluminação externa e passeios [...]”²

A proposta resolveu-se em um pátio coberto em sua área central, ladeado por dois volumes mais fechados e privativos para abrigar as áreas terapêuticas e de tratamento. Os prédios laterais recebem iluminação zenital a partir de três fileiras de domus. O conjunto horizontalizado tem a caixa d'água como elemento vertical de destaque. É importante frisar que o espaço não teve sua concepção limitada ao edifício, sendo associado a um “parque das águas” com lago e fontes, acentuando o caráter de lazer que se consolidava para tal programa.

Figura 3. Bonilha e Sancovski, Balneário de Ibirá, 1976. (Ibirá, 1972).

Além de Ibirá, foi repensado o Balneário de Santa Bárbara do Rio Pardo, já existente há cerca de 20 anos em linhas modernas, mas que não mais atendia às suas necessidades, sobretudo com facilidade de acesso à estância pelo prolongamento da rodovia Castelo Branco em meados da década de 1970 (Novo,... 1976). O planejamento do município foi realizado por João Toscano em 1973, associado aos projetos do mesmo arquiteto para um hotel e áreas de lazer, dos quais pouco se realizou. Em 1976, é elaborado o novo projeto

do balneário, por Eloísa Goes Braga, do quadro interno do FUMEST. A proposta, quando comparada com os equipamentos contemporâneos, não é de grande destaque estético ou estrutural, tendo valor pelo caráter econômico e respeitoso às pré-existências. A arquiteta explica os princípios norteadores de sua concepção do seguinte modo:

"Procuramos transformar o balneário de Santa Bárbara em um estabelecimento modelo sem entretanto realizar uma obra desnecessariamente suntuosa e cara. Vamos manter o mesmo estilo arquitetônico do atual edifício e quando possível a mesma linha de decoração obedecida no projeto original."³

O projeto propôs a recuperação de uma ala não concluída do prédio antigo, criando salas de banho, vestiários, salão de espera, salas de hidroterapia e fisioterapia, saunas, salas de massagens, enfermaria, duchas, bar, barbearia e salão de beleza, áreas para emanatório, sala de recreação infantil (Balneário..., 1976). Seguia-se a proposta de organização de Toscano, com a setorização de uma ala masculina e outra feminina, estendendo-se linearmente e divididas pelo volume central do prédio.

A rede de balneários da autarquia estendeu-se, assim, por diversas cidades, ocorrendo também a ampliação do balneário de Águas de São Pedro e a construção de edifícios menores em Poá, Atibaia, Socorro. A partir de então, fruto das discussões do primeiro momento do planejamento do FUMEST, o próprio programa dos balneários passa a diluir-se de modo mais consistente, passando a incorporar complexos com outras finalidades, até perderem inteiramente suas características tradicionais.

A proposta do Pladetur para um centro de convenções no Circuito das Águas foi concretizada em Serra Negra com projeto da de Toscano, incorporando ao edifício um balneário para o município. O complexo foi concebido com uma grande cúpula central para o auditório, ligada ao corpo principal por uma praça, dialogando com o partido de Águas da Prata, inserindo um corpo linear curvo na topografia acidentada (Centro [...], 1983).

O programa distribuiu-se em níveis, com os dois primeiros níveis - térreo e mezanino - dedicados ao centro de convenções, central de informação, hall de convenções e a conexão com o auditório principal. O terceiro pavimento destinou-se à praça que interligava os volumes construídos, enquanto o balneário resolveu-se por completo no último, assumindo papel secundário no conjunto.

Figura 4. João Toscano, Balneário de Serra Negra, 1983. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

Em lógica similar, o Grande Hotel de Campos do Jordão é reformulado, quando concedido ao Senac para a criação de uma escola de hotelaria nos moldes do sistema consolidado em Águas de São Pedro. No complexo, é prevista a instalação de outro centro de convenções e balneário, projetados por Abraão Sanovicz (1984). Em terreno amplo, no contexto da década de 1940, distribui os novos programas em blocos soltos, conectados pelos caminhos do parque. Além da reciclagem da estrutura do hotel, previram-se balneário, centro de convenções, ginásio e alojamento para estudantes, porém pouco se construiu.

Figura 5. Abraão Sanovicz, Grande Hotel de Campos do Jordão, 1984. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

(1979), de Wilson Edson Jorge, arquiteto da Hidroservice. Deveria conter aquário, salão de convenções, área de alimentação, concha acústica, mas não se concretizou (O projeto, 1979).

Figura 7. Wilson Jorge, Balneário de Santos, 1979. (O Projeto, 1979).

As iniciativas levaram à estruturação do Programa de Terminais para Turismo Social, que conduziu a atuação do FUMEST nos anos finais. A partir de convênios com as prefeituras, foram propostas infraestruturas diversas, com o objetivo de prover suporte mínimo aos turistas, que usufruíram das praias, de maneira que, em geral, as estruturas construídas, como em Ubatuba e Bertioga (de Abrahão Sanovicz, 1984-1985) já não continham em si equipamentos de lazer - as propostas mais arrojadas não foram construídas. A exceção é o Terminal de São Sebastião, onde o arquiteto Lauresto Esher, do FUMEST, complementou a estrutura pré-existente na área com quadras esportivas, aquário, playgrounds, lanchonetes.

Figura 8. Lauresto Esher, Balneário de São Sebastião, 1988. (FUMEST, 1987).

3. A DESCONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO TURÍSTICO PAULISTA

A crise vivida pelo FUMEST leva, em 1989, à extinção da autarquia, reflexo do cenário político-econômico nacional e da supressão do Estado como agente planejador do território. A redução da máquina pública resultou na incapacidade de atuação diante das demandas, tornando desafiadora a própria manutenção do patrimônio construído.

As estruturas estudadas foram transferidas, progressivamente, às municipalidades. Os rumos de cada equipamento, assim, foram diversos. Os balneários em Serra Negra, Águas de Santa Bárbara - antiga Santa Bárbara do Rio Pardo - e Ibirá, em bom estado de conservação, seguem com os usos previstos. Outros casos tiveram outros fins, como o Balneário de Águas da Prata, fechado em 1998 e passando por grande degradação, sendo reformado em 2024 e tendo seu conjunto descaracterizado. Os terminais de turismo social construídos também tiveram usos alterados, como em Ubatuba, com a instalação de um centro de capacitação profissional que o alterou completamente. No terminal de Bertioga, o abandono levou a estrutura às ruínas, totalmente demolidas em 2022.

A redescoberta da trajetória do FUMEST, para qual buscou-se contribuir com o trabalho, evidencia produções distintas, características de cada instante de sua história, desenvolvendo um vasto patrimônio arquitetônico e urbanístico. Foi possível identificar o contexto em que se constroem infraestruturas consagradas pela historiografia da arquitetura, como as de Toscano. Por outro lado, projetos como o de Braga e de Bonilha e Sancovski, também são resgatados, abrindo possibilidades para a investigação de novas relações e características entre tais projetos, questões que a este artigo não coube cumprir. O patrimônio construído, em grande parte ainda existente, resgata caminhos de contextos de grande produtividade para a arquitetura nacional, reflexo de um Estado ainda com capacidade de planejamento.

NOTAS

1 - IBIRÁ: Estado construirá balneário. *Cidade de Santos*, Santos, n. 1762, 14 jul. 1972. p. 2.

2 - NOVAS melhorias para estâncias; em Ibirá, um completo balneário. *Diário da Noite: Edição Matutina*, São Paulo, n. 14450, 2 jan. 1973. p. 4.

3 - BALNEÁRIO em Santa Bárbara do Rio Pardo. *Cidade de Santos*, Santos, n. 3301, 22 out. 1976. p. 16.

REFERÊNCIAS

BALNEÁRIO em Santa Bárbara do Rio Pardo. *Cidade de Santos*, Santos, n. 3301, 22 out. 1976. p. 16.

BROCCHI, Raquel; SOLHA, Karina. Institucionalização do turismo no poder público estadual: a experiência de São Paulo. *Revista Turismo em Análise*, v. 19, n. 2, p. 241-254, 2008.

CENTRO de convenções e balneário de Serra Negra. *Projeto*, n° 57, p.65-71, nov. 1983.

FUMEST. *Programa de Terminais para Turismo Social*. São Paulo, 1987.

- FRANCO, Amanda; PORTO, Daniele. **Construção do território nas cidades de lazer**. XI – ANPUR. Salvador, 2005.
- IBIRÁ: Estado construirá balneário. **Cidade de Santos**, Santos, n. 1762, 14 jul. 1972. p. 2.
- NOVAS melhorias para estâncias; em Ibirá, um completo balneário. **Diário da Noite: Edição Matutina**, São Paulo, n. 14450, 2 jan. 1973. p. 4.
- NOVO balneário para a Estância de Santa Bárbara do Rio Pardo. **A Tribuna**, Santos, n. 230, 12 nov. 1976. p. 20.
- PEREIRA, Tatiana. **Do termalismo português ao turismo de saúde e bem-estar das estâncias hidrominerais paulistas**. Tese (Doutorado). USP, Piracicaba, 2024.
- PORTO, Daniele. **O Barreiro de Araxá: projetos para uma estância hidromineral em Minas Gerais**. 2005. Dissertação (Mestrado). USP, São Carlos, 2005.
- O PROJETO da plataforma. **A Tribuna**, Santos, n. 268, 18 dez. 1979. p. 5.
- TOSCANO, João Walter. **Arquitetura**, experiência de um percurso. 1989. Tese (Doutorado). USP, São Paulo, 1989.
- TURISMO. **Diário Oficial do Estado de São Paulo**, São Paulo, 10 out. 1974. p. 19-22.

BIOGRAFIA

João Paulo Lobo Coppio é estudante de graduação em arquitetura e urbanismo pela FAU USP, atualmente no décimo período do curso. Realizou duas pesquisas de iniciação científica na área de história da arquitetura e urbanismo, estudando a formação da infraestrutura aeroportuária brasileira e, posteriormente, a atuação do FUMEST e o planejamento turístico paulista durante as décadas de 1970 e 1980, esta última com fomento do Programa Unificado de Bolsas da USP.